

Original paper

MAGISTRATURA TALABALARINING ILMIY PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA SAMARALI METODLARNI OMMALASHTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

© M.X. Xaydarova¹✉

¹Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida magistratura bosqichi kelajakdagi ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Bu bosqichda talabalarni ilmiy izlanish va pedagogik faoliyatga tayyorlashda samarali metodlardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada magistratura talabalari ilmiy-pedagogik faoliyatini tashkil etishda zamonaviy metodlarni ommalashtirishning ilmiy-pedagogik imkoniyatlari yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi - magistratura talabalari ilmiy-pedagogik faoliyatini tashkil etishda samarali metodlarni aniqlash, ularning o'quv jarayoniga tatbiqini tahlil qilish va ommalashtirish imkoniyatlarini asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ta'lim jarayonida qo'llaniladigan innovatsion yondashuvlar, interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim, ilg'or xorijiy tajribalar va milliy ta'lim konsepsiyalari o'rganildi. Tadqiqot metodlari sifatida pedagogik kuzatuv, anketalar, suhbat, tajriba-sinov ishlari hamda statistik tahlil qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tadqiqotlar magistratura talabalari uchun ilmiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishda quyidagi samarali metodlarning muhimligini ko'rsatdi:

-loyiha asosida o'qitish - talabalarda ijodiy fikrlash, jamoada ishlash va natijaga yo'naltirilganlikni rivojlantiradi.

-case-study va problem-based learning - real vaziyatlarni tahlil qilish orqali mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

-interfaol metodlar - "Aqliy hujum", "Klaster", "Blits-so'rov" kabi usullar talabalarning faolligini oshiradi.

-raqamli texnologiyalar asosidagi ta'lim - masofaviy platformalar, LMS tizimlari, sun'iy intellekt yordamidagi ta'lim dasturlari orqali ilmiy-pedagogik faoliyat samaradorligini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, magistratura bosqichida samarali metodlarni ommalashtirish nafaqat talabalarning ilmiy izlanishlari sifatini oshiradi, balki ularning pedagogik kompetensiyasini ham rivojlantiradi.

XULOSA: magistratura talabalarining ilmiy-pedagogik faoliyatini tashkil etishda samarali metodlardan foydalanish ularning kasbiy shakllanishini jadallashtiradi. Bu

jarayonda innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash, milliy va xorijiy tajribalarni uyg'unlashtirish, interfaol ta'lim metodlarini ommalashtirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: magistratura, ilmiy-pedagogika, tahlil, faoliyat, metod, strategiya, grafoorganezyer, interfaol ta'lim, loyiha asosida o'qitish, innovatsion texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Xaydarova M.X. Magistratura talabalarining ilmiy pedagogik faoliyatini tashkil etishda samarali metodlarni ommalashtirishning ilmiy-pedagogik imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. №9 B.245-253

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ

© М.Х. Хайдарова¹✉

¹Термезский университет экономики и сервиса, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в системе высшего образования нашей страны магистратура является ключевым звеном подготовки будущих научно-педагогических кадров. На этом этапе особое значение приобретает использование эффективных методов подготовки студентов к научно-исследовательской и педагогической деятельности. В данной статье освещаются научно-педагогические возможности популяризации современных методов организации научно-педагогической деятельности магистрантов.

ЦЕЛЬ: выявить эффективные методы организации научно-педагогической деятельности магистрантов, проанализировать их внедрение в учебный процесс и обосновать возможности их широкого применения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были изучены инновационные подходы, применяемые в образовательном процессе, интерактивные методы, обучение на основе проектов, исследовательски-ориентированное обучение, передовой зарубежный опыт и национальные концепции образования. В качестве методов исследования использовались педагогическое наблюдение, анкетирование, интервью, опытно-экспериментальная работа и статистический анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Проведённые исследования показали важность применения следующих эффективных методов в организации научно-педагогической деятельности магистрантов:

обучение на основе проектов – развивает у студентов креативное мышление, умение работать в команде и ориентированность на результат;

Case-study и проблемно-ориентированное обучение – формируют навыки принятия самостоятельных решений путём анализа реальных ситуаций;

интерактивные методы – такие как "Мозговой штурм", "Кластер", "Блиц-опрос", активизируют учебную деятельность студентов;

образование на основе цифровых технологий – использование дистанционных платформ, систем управления обучением (LMS), а также программ с применением искусственного интеллекта способствует повышению эффективности научно-педагогической деятельности.

Результаты исследования показывают, что популяризация эффективных методов на уровне магистратуры способствует не только повышению качества научных исследований студентов, но и развитию их педагогической компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование эффективных методов в организации научно-педагогической деятельности магистрантов ускоряет их профессиональное становление. В этом процессе важную роль играет широкое применение инновационных технологий, интеграция национального и зарубежного опыта, а также популяризация интерактивных методов обучения как ключевых факторов повышения качества образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: магистратура, научно-педагогическая деятельность, анализ, метод, стратегия, графоорганайзер, интерактивное обучение, проектное обучение, инновационные технологии.

Для цитирования: Хайдарова М.Х. Научно-педагогические возможности популяризации эффективных методов организации научно-педагогической деятельности магистрантов. // Inter education & global study. 2025. №9. С.245-253.

SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF POPULARIZING EFFECTIVE METHODS IN ORGANIZING THE SCIENTIFIC PEDAGOGICAL ACTIVITY OF MASTER'S STUDENTS

© Mahliyo Kh. Khabibullayevna¹✉

¹Termez University of Economics and Service, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the higher education system of our country, the master's level is considered a key stage in the training of future scientific and pedagogical personnel. At this stage, the use of effective methods to prepare students for research and pedagogical activities plays an important role. This article highlights the scientific and pedagogical potential of promoting modern methods in organizing the scientific and pedagogical activities of master's students.

AIM: the main goal of the study is to identify effective methods for organizing the scientific and pedagogical activities of master's students, analyze their implementation in the educational process, and substantiate the possibilities of their wide dissemination.

MATERIALS AND METHODS: the study examined innovative approaches used in the educational process, interactive methods, project-based learning, research-oriented education, advanced foreign practices, and national education concepts. The research

methods included pedagogical observation, questionnaires, interviews, experimental work, and statistical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: the research conducted demonstrated the importance of the following effective methods in organizing the scientific and pedagogical activities of master's students:

project-based learning – develops students' creative thinking, teamwork, and goal-oriented skills;

Case-study and problem-based learning – enhance decision-making skills through the analysis of real-life situations;

interactive methods – such as “Brainstorming,” “Cluster,” and “Blitz Survey,” increase students' engagement and activity;

digital technology-based education – the use of distance learning platforms, LMS systems, and AI-powered educational software increases the effectiveness of scientific and pedagogical activities.

The results of the study show that promoting effective methods at the master's level not only improves the quality of students' research activities but also develops their pedagogical competence.

CONCLUSION: The use of effective methods in organizing the scientific and pedagogical activities of master's students accelerates their professional development. In this process, the broad application of innovative technologies, integration of national and international experiences, and dissemination of interactive teaching methods are important factors in improving educational outcomes.

Keywords: master's degree, scientific-pedagogical activity, analysis, method, strategy, graphic organizer, interactive learning, project-based learning, innovative technologies.

For citation: Mahliyo Kh. Khabibullayevna (2025) “Scientific-pedagogical possibilities of popularizing effective methods in organizing the scientific pedagogical activity of master's students”, *Inter education & global study*, (9), pp.245-253. (In Uzbek).

Barchamizga ma'lumki, magistratura bosqichi oliy ta'lim tizimining ilmiy-pedagogik salohiyatni shakllantiruvchi eng muhim pog'onalaridan biri hisoblanadi. Bu bosqichda talabalarning nafaqat ilmiy izlanish olib borish ko'nikmalari, balki pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish qobiliyatlari ham rivojlantiriladi. Shuning uchun magistratura ta'limida samarali metodlarni ommalashtirish nafaqat ta'lim sifati, balki butun jamiyatning intellektual salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, magistratura bosqichi ta'lim tizimining eng muhim pog'onalaridan biri sifatida ilmiy-pedagogik faoliyatni puxta tashkil etishni taqozo etadi. Bu bosqich nafaqat nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, balki talabalarning ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni zamonaviy metodlar yordamida faoliyatga tayyorlash hamda kelajakda yuqori malakali pedagog va tadqiqotchi sifatida shakllanishida

hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuning uchun magistrantlarni tayyorlashda samarali metodlarni ommalashtirish, ularni tizimli va ilmiy asoslangan holda ta'lim jarayoniga joriy etish bugungi kunda nafaqat milliy ta'lim siyosati, balki xalqaro ilmiy-pedagogik amaliyot talablaridan kelib chiqadigan zaruratdir.

XXI asrda ta'lim tizimi tezkor o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalarning kirib kelishi, sun'iy intellekt vositalarining rivojlanishi, ta'limning masofaviy shakllarining kengayishi magistratura bosqichidagi ta'lim metodologiyasini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Endilikda faqat an'anaviy ma'ruzalar yoki passiv o'quv jarayonlari talab qilinmaydi, balki talabalarning faol ishtiroki, mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va jamoaviy hamkorligi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Shu sababli magistratura ta'limida loyiha asosida o'qitish, problem-based learning, case-study, interfaol metodlar, raqamli ta'lim texnologiyalari kabi yondashuvlarni keng qo'llash zarur. Bunday metodlarning afzalligi shundaki, ular talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi, ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, mustaqil izlanish va tanqidiy tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Magistratura bosqichining o'ziga xos jihati shundaki, u bakalavriat ta'limida olingan bilimlarni chuqurlashtirish bilan birga, talabalarda ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlikni ta'minlaydi.

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida "hayot davomida ta'lim olish" konsepsiyasi ustuvor bo'lib bormoqda. Bu esa magistratura ta'limida ham zamonaviy metodlardan keng foydalanishni taqozo etadi. Loyiha asosida o'qitish talabalarga real hayotiy vazifalarni hal qilish orqali o'z bilim va ko'nikmalarini amaliyotda sinash imkonini beradi. Shu bilan birga, magistratura ta'limida samarali metodlarni ommalashtirish jarayoni o'zining ilmiy-pedagogik asoslarini talab qiladi. Ya'ni, bu metodlarni shunchaki qo'llash emas, balki ularning ilmiy asoslarini tahlil qilish, pedagogik samaradorligini o'rganish, ularni o'zbek ta'lim tizimiga moslashtirish va xalqaro tajribalar bilan uyg'unlashtirish zarur.

O'zbekistonning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari tajribasi shuni ko'rsatadiki, magistratura bosqichida qo'llanilayotgan metodlarning samaradorligi ta'lim sifati, ilmiy izlanishlarning chuqurligi va bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarida yaqqol namoyon bo'ladi. Turli universitetlar tajribasini taqqoslaganda, innovatsion pedagogik metodlardan keng foydalangan muassasalarda magistrantlarning ilmiy faoliyati sezilarli darajada yuqori bo'lishi aniqlangan¹. Bu esa metodlarni keng ommalashtirishning bevosita ta'lim sifati va natijaviylikka ta'sirini ko'rsatadi. Shuningdek, S.X.Abdullayev fikricha, "Kasbga yo'naltirish yoshlarga ularning qiziqish, layoqat, qobiliyatlariga va jamiyatning turli xil kasblarga bo'lgan ehtiyojiga muvofiq holda kasb tanlashga yordam beruvchi maqsadli faoliyatdir. U fanlararo rivojlanuvchi nazariya va amaliyotning birligi asosida vujudga kelib, o'quv-tarbiya jarayonida amalga oshiriladi.

¹ Abdullayev S.X. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari. Monografiya. Namangan – 2025. 129 b.

Bunda asosiy rolni nazariya egallaydi, ya'ni muayyan nazariya asosida u yoki bu g'oya shakllanadi va amaliy ishni ilmiy-amaliy ishga aylantiradi"².

Bugungi kunda ta'limda yuz berayotgan ijtimoiy o'zgarishlar, globalizatsiya, raqamli texnologiyalarning keng joriy qilinishi hamda yangi avlod ta'lim standartlarining shakllanishi magistratura bosqichida innovatsion yondashuvlarni qo'llashni yanada dolzarb etmoqda. Xususan, raqamli platformalar, masofaviy ta'lim vositalari, sun'iy intellektga asoslangan pedagogik dasturlar talabalarning ilmiy-pedagogik faoliyatini samarali tashkil etishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu jarayonda gender tengligi, ta'limda inklyuzivlik, xalqaro hamkorlik va madaniy xilma-xillik omillari ham muhim rol o'ynaydi. Chunki magistratura ta'limi faqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki talabalarning ijtimoiy-pedagogik faoliyatda o'zini erkin namoyon etishini ham ta'minlashi zarur.

Magistrantlarning ilmiy-pedagogik faoliyatida samarali metodlarni qo'llashning eng muhim jihatlaridan biri - bu ularning mustaqil fikrlashini, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashuvini va zamonaviy ta'lim jarayonini boshqarish qobiliyatini shakllantirishdir. Loyiha asosida o'qitish, problem-based learning, case-study, interfaol metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish magistrantlarga nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki ularni amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi. Natijada ular kelajakda ilmiy-pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga tayyor bo'lgan mutaxassis sifatida shakllanadilar.

Yana bir muhim jihat - milliy ta'lim konsepsiyasi va xalqaro reytinglar bilan bog'liq masalalardir. Magistratura bosqichida samarali metodlarni keng qo'llash orqali nafaqat talabalarning individual rivojlanishi, balki O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining xalqaro nufuzini oshirish ham mumkin. Masalan, QS World University Rankings yoki Times Higher Education reytinglarida ta'lim sifati, innovatsion metodlar, talabalar faoliyati kabi ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Shu bois, samarali metodlarni joriy etish nafaqat ichki ta'lim ehtiyojlarini, balki xalqaro talablarni ham qondiradi.

Magistratura bosqichi oliy ta'lim tizimining eng muhim pog'onalaridan biri sifatida nafaqat ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish, balki pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirishda ham asosiy rol o'ynaydi. Bu bosqichda talabalarning ilmiy-pedagogik faoliyatini samarali metodlar asosida tashkil etish dolzarb masala bo'lib, uning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilish zarur. Magistrantlar ertangi kunning olimlari, pedagoglari va ta'lim tizimi innovatorlari sifatida jamiyatning intellektual salohiyatini belgilaydilar. Shu sababdan ularning ta'lim jarayonini zamonaviy va samarali metodlar asosida tashkil etish umummilliy taraqqiyot uchun ham beqiyos ahamiyatga ega.

Demak, magistratura bosqichida samarali metodlarni ommalashtirish - bu shunchaki yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish emas, balki ilmiy asoslangan, xalqaro tajriba va milliy qadriyatlar uyg'unlashgan holda pedagogik jarayonni tubdan yangilashdir. Mazkur yondashuv orqali magistrantlarning ilmiy-pedagogik salohiyati sezilarli darajada yuksaladi, ta'lim sifati oshadi, jamiyatning intellektual rivojlanishiga munosib hissa qo'shiladi.

² Abdullayev S.X. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari. Monografiya. Namangan – 2025. 129 b.

XXI asrda ta'lim jarayoni jadal o'zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, sun'iy intellekt vositalarining ta'limga kirib kelishi, masofaviy va aralash ta'lim shakllarining ommalashishi magistratura bosqichida o'qitish metodologiyasini tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Endilikda passiv o'quv jarayonlari etarli emas, balki talabalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi, tanqidiy tahlil qobiliyati va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish birlamchi vazifa bo'lib qolmoqda. Bu jarayonda loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, keys-metod, interfaol yondashuvlar, raqamli ta'lim texnologiyalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Magistratura bosqichi oliy ta'lim tizimining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bunda talabalarning ilmiy-pedagogik faoliyatini samarali tashkil etish va pedagogik ko'nikmalarni shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu bosqichda yangi va maqsadga yo'naltirilgan metodlarni joriy etish, jamiyat ta'limining progresiga bevosita hissa qo'shadi.

Zamonaviy tendensiyalar doirasida raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi, sun'iy intellekt vositalarining ta'limga kirib kelishi, shuningdek, masofaviy va aralash ta'lim formatlari magistratura metodologiyasining izchil yangilanishini talab etmoqda. Endilikda passiv darslardan voz kechilib, talabalarning faol ishtirokini rag'batlantiruvchi, tanqidiy fikr va ijodiy yondashuvni rivojlantiradigan metodlar ustuvor bo'lishi zarur.

Umuman olganda, magistratura bosqichida mazkur samarali metodlarni ilmiy-pedagogik asosda keng joriy etish ta'lim tizimining xalqaro nufuzini oshirish, sifatini yaxshilash va jamiyatning intellektual salohiyatini kuchaytirishda muhim omil bo'ladi.

Loyiha asosida o'qitish magistratura talabalari uchun nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi. Masalan, ular "innovatsion dars ishlanmasi", "raqamli ta'lim platformasi modeli" yoki "metodlarni ommalashtirish bo'yicha mahalliy loyiha" ustida ishlash orqali o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladilar. Keys-metod yordamida esa real pedagogik muammolarni tahlil qilish, sabablarini aniqlash va ilmiy asoslangan echimlar ishlab chiqish ko'nikmalari shakllanadi. Muammoli ta'lim yondashuvi talabalarga savollar qo'yib, ularni hal etishga yo'naltiradi, buning natijasida ularning izlanishga bo'lgan qiziqishi ortadi, ijodiy qaror qabul qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Interfaol metodlar - "aqliy hujum", "klaster", "rol o'ynash", "baliq skeleti" kabi yondashuvlar muloqot madaniyatini, tezkor fikrlashni, ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Raqamli texnologiyalar esa magistrantlarga elektron kutubxonalar, masofaviy o'quv platformalari, sun'iy intellekt dasturlari orqali mustaqil ta'lim olish imkoniyatini beradi.

Ilmiy-pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishda xalqaro tajribalar ham muhim manba hisoblanadi. Finlyandiya, AQSh, Germaniya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, magistratura bosqichida samarali metodlardan keng foydalanish talabalarning ilmiy va pedagogik salohiyatini keskin oshiradi. Biroq xalqaro tajribani ko'r-ko'rona ko'chirish emas, balki uni milliy qadriyatlar va pedagogik an'analar bilan uyg'unlashtirish muhimdir. O'zbek ta'limida ustoz-shogirdlik, jamoadorlik, hurmat va mehr-oqibat qadriyatlar ustuvor bo'lgani uchun interfaol va loyiha asosidagi ta'limni aynan jamoaviy shaklda amalga oshirish yanada samarali bo'ladi.

O'tkazilgan kuzatishlar va tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatadiki, samarali metodlardan foydalanilganda magistrantlarning 80 foizida ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqish ortgan, 75 foiz talabalar raqamli vositalardan foydalangan holda mustaqil tadqiqot ishlari olib borgan, 70 foiz esa keys-metod asosida ishlab chiqqan dars ishlanmasini real auditoriyada sinovdan o'tkazgan. Bu natijalar samarali metodlarning ta'lim jarayonida nafaqat nazariy, balki amaliy natijalar berishini ko'rsatadi.

Magistratura ta'limida samarali metodlardan keng foydalanish natijasida talabalarning mustaqil izlanish, tanqidiy tahlil qilish, ilmiy dalillar asosida xulosa chiqarish, ijodiy fikrlash, kommunikativlik va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. Bundan tashqari, ularning pedagogik faoliyatini tashkil etish qobiliyatlari ham mustahkamlanadi. Bu esa kelajakda ularning nafaqat samarali o'qituvchi, balki ilmiy faoliyat yurituvchi sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Umuman olganda, magistratura bosqichida samarali metodlarni ommalashtirish ta'lim tizimining xalqaro nufuzini oshirishga, ta'lim sifatini yaxshilashga, jamiyatning intellektual salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu metodlar asosida tayyorlangan magistrantlar mustaqil fikrlovchi, yangilik yaratuvchi, ta'lim jarayonini zamonaviylashtiruvchi mutaxassislar sifatida shakllanadi. Shunday qilib, magistratura talabalari ilmiy-pedagogik faoliyatini samarali metodlar asosida tashkil etish masalasi bugungi kunda nafaqat dolzarb, balki strategik ahamiyat kasb etuvchi masala hisoblanadi.

Magistratura talabalarining ilmiy-pedagogik faoliyatini tashkil etishda samarali metodlardan foydalanish ularning kasbiy shakllanishini jadallashtiradi. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash, milliy va xorijiy tajribalarni uyg'unlashtirish, interfaol ta'lim metodlarini ommalashtirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xoshimov O., Salomov A. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim jarayonida interfaol metodlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 180 b.
2. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
3. Abdullayev S.X. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari. Monografiya. Namangan – 2025. 129 b.
4. Maxmudov S.Y., Umaraliyeva M.A., Karimova G.K. Ilmiy-pedagogik va o'quv-metodik nashrlar orqali o'qituvchilarda informatsion tahdidlarni oldini olish mexanizmi, Toshkent - 2017. 161-b.
5. Sharipov Sh.S., Davlatov K., Nasriddinova G.S. Kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari, O'quv qo'llanma. Toshkent – 2007. 136-b.
6. Sharipov F., Yodgorov H., Axrorov A. Magistratura mutaxassisliklarida ilmiy-pedagogik ishni tashkil etish bo'yicha uslubiy ko'rsatma. Guliston davlat universiteti, 2022. 36-b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xaydarova Mahliyo Xabibullayevna**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), [Хайдарова Маҳлиё Хабибуллаевна, Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам], [Mahliyo Kh. Khabibullayevna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences]; manzil: O'zbekiston, Termiz sh., A. Navoiy ko'chasi, 4B-uy [адрес: Узбекистан, ул. А.Навои, 4Б, Термез], [address: Uzbekistan, 4B, A. Navoiy st., Termez city]